

**ФИЛОЛОГИЯ – СЛОВЕСНОСТЬ – РИТОРИКА – КУЛЬТУРА РЕЧИ:
О НАЦИОНАЛЬНОМ СВОЕОБРАЗИИ РУССКИХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН**

В.И. Аннушкин

д.филол.н., профессор кафедры русской
словесности и межкультурной коммуникации
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Москва, Россия

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071630>

***Аннотация.** В статье представлен обобщающий взгляд на предметы основных филологических наук, которые относятся как к области теории филологии, так и общественно-речевой практики. Автор статьи основывается на классических традициях отечественной научной школы, уточняя определения основных терминов филологии и языкознания: языка – слова – речи. Им предлагается уточнение современных определений с позиции философского рассмотрения слова и языка как историко-культурной деятельности. Подобного уточнения требует понимание самого предмета самой филологии, которая является не просто совокупностью наук, но имеет собственный предмет рассмотрения – тексты национальной речевой культуры как совокупность родов и видов словесности. Термин словесность является безэквивалентным термином отечественного знания, имеющий сложную эволюционную историю. Для улучшения общественно-речевой практики не только России, но и стран СНГ, особую роль может сыграть риторика как классическое учение о законах и правилах построения речи, предполагающее в современных условиях научение пользователя всем видам слова. Очевидно, должен быть уточнен и предмет культуры речи, не ограничивающийся рассмотрением литературной нормы, но изучающий как вопросы «культуры», так и «речи» во всём ее многообразии.*

***Ключевые слова:** слово, язык, речь, предмет науки, филология, словесность, риторика, культура речи.*

В настоящей статье (докладе) автору хотелось бы представить классификацию и описание основных филологических дисциплин, связанных с общественно-речевой практикой, такими, как они сложились в отечественной российской традиции. Эта задача представляется важной как для российского ученого-читателя, так и для наших иностранных коллег, поскольку при всех неоглобалистических тенденциях, унифицирующих образ мировой науки, национально-культурная традиция сохраняется и будет сохраняться. Поэтому весьма актуально российским специалистам (ученым и педагогам) ориентироваться в национально специфических традициях иных культур и цивилизаций, а нашим иностранным коллегам – представлять национальные традиции российской науки. Тем более что наука непосредственно выходит и в педагогическую практику, и в общественно-речевую деятельность, которая отражает специфику национально-языкового сознания.

Основная терминология филологических наук хорошо известна и в то же время требует существенных пояснений и дополнений. Мы имеем в виду следующее:

Слово – не только «структурно-семантическая единица языка» [5, с. 496], но слово-логос – главная идея европейско-христианской и мусульманской культур. Со Словом ясно сопряжена идея Бога, Творца мира и Создателя всея твари, наградившего человека главным даром – даром словесности (логоса), мысли и слова-речи, которыми организуется вся человеческая жизнь.

Язык - не только система языковых единиц, но практический инструмент общения, совокупность текстов определенной национальной культуры, поэтому язык следует рассматривать деятельность, являющуюся «историко-культурным объектом» [4, с. 8]. **Русский язык** – духовная скрепа русского народа и народов России, выразитель мыслей, настроения, воли и энергетики человека и общества. Благополучную счастливую жизнь можно построить только хорошим языком.

Речь – главный инструмент управления деятельностью в любой интеллектуальной профессии: политик, дипломат, юрист, предприниматель, педагог, врач, священник, военный – всем требуется владение эффективной и влиятельной речью, основанием которой являются нравственность и идеология личности. В античной европейской традиции были созданы науки / искусства речи, которые сохранились поныне, но изменились и развились вследствие новых фактур речи и правил, по которым рекомендуется создавать тексты. Эти науки / искусства суть: *грамматика* (учение о правильности речи и системе языка), *риторика* (учение об убедительной и украшенной речи, основание общественно-речевой практики), *логика* (учение о непротиворечивых способах доказательств безотносительно к интересам аудитории), *поэтика* (учение о художественной речи, содержанием которой является вымысел).

Исходным объектом исследования для филолога является **текст**. Сам текст есть не что иное, как старинное и классическое **слово** (поэтому и филология в соответствии с этимологией есть наука о «Слове», которое «было в начале»), если понимать слово в широком смысле – не как единицу языка, а как реализованный текст, сакральный феномен, дар Божий, инструмент общения, орудие мысли и взаимодействия, совокупность осмысленных знаков, передаваемых от одного лица к другому.

В определениях филологии современная наука учитывает, по крайней мере, следующие положения (описание воззрений наиболее авторитетных современных ученых на предмет филологии см. в нашей книге: [1, с. 3-22]):

1. Филология – учение о правилах и закономерностях создания,

передачи, хранения, воспроизведения и функционирования словесных произведений. Современная филология должна быть адресована ко всем существующим родам и видам словесности развитого информационного общества – от семейно-бытовой речи до речи на электронных носителях (массовая информация, информатика, Интернет, мобильная связь и т. д.).

2. Филология – наука о культурном прогрессе человечества, выраженном в способах, принципах и правилах создания текстов (речи, словесных произведений). Филологическое знание показывает, как технологическое развитие форм речи влияет на смысл речи, позволяя развиваться всем формам общественной культуры, различным видам семиозиса. Сложность современной общественно-речевой ситуации состоит в том, что человечество впервые столкнулось с такими сложными формами словесности как массовая информация, чье появление рождает совершенно новый облик человека, кардинально меняет стиль жизни, формируемый стилем речи. Между тем, оптимальное развитие человеческого общества возможно только в том случае, если оно будет опираться на культуру как совокупность нравственных и интеллектуальных достижений человечества.

3. Поскольку в словесных текстах выражен весь состав культуры общества, задача филологии – построение научной картины культуры, рассматриваемой через слово. Если речь – главный инструмент управления, то филологическое знание становится основой компетентного управления обществом.

4. Филология – наука о классификации всех словесных произведений данной национально-речевой культуры. Универсальность филологии состоит в том, что она занимается не только стилем художественной литературы (чем занимается, как правило, литературоведение), но предмет филологии – «языковые тексты» в разных родах и видах словесности.

5. Филологическое творчество соединено с анализом текста, принципами его порождения, восприятия, бытования в культуре. Культура может рассматриваться как форма коммуникации, принятая в данном обществе или общественной группе. Форма коммуникации, свойственная данному состоянию общества и отражающая определенный этап развития технического прогресса в создании текстов, диктует развитие всех остальных форм культуры. Культурная история человечества отражает формы словесности как проявление определенной фактуры речи, способов создания, передачи, хранения и воспроизведения текста, проявляющихся во всей «совокупности достижений людей». Эти достижения отражены в развитии общественной морали, экономическом прогрессе, разных видах семиотической деятельности

(например, в развитии видов искусства). Филология, таким образом, становится основанием общественных и экономических движений, вполне отражая основополагающий тезис европейской духовной культуры о Слове как инструменте творения мира и окружающей нас действительности.

Филологические принципы анализа текста соединяются с принципами культуры: текст может либо войти, либо не войти в культуру – филолог не только отслеживает этот процесс, но и активно влияет на него собственными оценками. В общей филологии систематизируются все виды текстов – и эта систематизация может иметь вполне определенные приоритеты. Так, в русской филологии с 50–70-х годов XIX столетия произошел сдвиг интересов от систематизации **всех** имеющихся видов словесности к преимущественной классификации форм изящной литературы. Смена стиля современной жизни во многом связана с изменением или переориентацией внимания общества на речь массовой коммуникации (телевидение, Интернет), которая становится наиболее авторитетным видом словесности.

Впервые употребление термина «словесность» обнаруживается в Словаре Академии Российской (1789–1793), где оно означает «знание, касающееся до словесных наук» и «способность говорить, выражать» [Словарь Академии Российской 1789–1794, т. V, с. 536]. Научное формирование предмета словесности связано с реорганизацией филологического образования в России начала XIX столетия, когда русская словесность приобрела черты стройной последовательной теории в учебниках словесности и риторики Я. В. Толмачева, А. Ф. Мерзлякова, Н. И. Греча, Н. Ф. Кошанского, И. И. Давыдова, В. В. Плаксина, К. П. Зеленецкого и некоторых других.

Содержание современного термина «словесность» и перспектив развития словесности как научной и педагогической дисциплины представляется следующим образом:

1. Словесность этимологически определяется как способность человека выражать свои мысли и чувства в слове. Поэтому словесность объяснялась в классических русских учебниках как природный дар, которым человек отличен от других одушевленных созданий. Владение словом показывает в человеке божественное начало, отражая в нем образ Божий.

2. Словесность – это совокупность словесных произведений. Можно говорить о словесности какого-либо народа, например, русской словесности. Рассмотрение всей совокупности произведений словесности невозможно, поэтому в теории словесности ставятся вопросы о классификации и отборе наиболее ценных и культурно значимых текстов.

3. Словесность изучается и осмысливается как искусство создания словесных произведений. Словесность как искусство речи предполагает постижение законов словесного творчества и обучение правилам, приемам создания словесных произведений.

4. Классический термин «словесность» был для русских ученых первой половины XIX века аналогом термина «филология», поскольку само слово имело логосическую, мироустраивающую функцию. Поэтому словесность и определялась либо как совокупность «словесных наук», либо как «наука о Слове».

5. Задача современной теории словесности – классификация и изучение специфики родов, видов и жанров словесности, отбор и изучение образцов словесного творчества. Теория словесности должна восстановить в правах такие незаслуженно забытые для изучения и обучения виды словесности, как ораторика (публичная речь), деловая проза, письма, показать современному учащемуся разницу между художественной и научной литературой, выяснить специфику и роль средств массовой информации, наконец, оптимально представить современную разговорно-бытовую речь и правила этикета.

Таким образом, русский термин «словесность», неперебиваемый на иностранные языки, имеет следующие значения: 1) совокупность словесных произведений (текстов) русской речевой культуры; 2) дар слова, способность человека выражать свои мысли и чувства в слове; 3) искусство слова, словесное творчество; 4) наука о Слове, или совокупность «словесных наук», аналог филологии. Более подробно о термине словесность и его эволюции см. в кн.: [2, с. 7-40].

Определение предмета **риторики** считаем чрезвычайно важным, поскольку научное осознание предмета риторики и проблем общественно-речевой практики позволяет правильно выстраивать и государственную политику в области русского языка, и образовательную политику в вузе и школе.

Риторика – теория и искусство речи, фундаментальная наука, изучающая объективные законы и правила речи. Поскольку речь – инструмент управления и организации социальных и производственных процессов, риторика формирует норму и стиль общественной жизни. В русской традиции риторика определяется как «учение о красноречии» (М. В. Ломоносов), «наука изобретать, располагать и выражать мысли» (Н. Ф. Кошанский), предметом которой является «речь» (К. П. Зеленецкий). Современная риторика – учение об эффективном речевом построении развитого информационного общества,

предполагающее исследование и овладение всеми видами общественно-речевого взаимодействия. Риторика как **наука** изучает законы и правила ведения речью в разных видах и жанрах современной словесности, риторика как **искусство** предполагает владение и умение эффективно говорить и писать, развитие речевых способностей.

В определениях риторики обычно ищут точные эпитеты для образцовых качеств речи, поэтому риторику называют наукой об убедительной, украшенной (в классических трудах), целесообразной, эффективной, действенной, гармонизирующей речи (в современных теориях риторики). Качества речи прописываются также в стилистике, а на десяти «коммуникативных качествах речи» Б. Н. Головин построил учение о культуре речи, отнеся к ним «правильность, чистоту, точность, логичность, выразительность и т. д.» [Головин 1988, с. 29]. Ни одно из указанных качеств не исчерпывает представлений о речевом идеале, но их совокупность позволяет назвать **риторику учением о совершенной речи**. Совершенство речи связано с имеющимися в общественном и личном сознании речевыми идеалами, образцами речи, стилистическими предпочтениями.

Риторика – учение о воспитании личности через слово. Личность человека как индивидуальное воплощение его телесно-духовного единства становится только тогда, когда сформируется нравственное и интеллектуальное мировоззрение человека, которое находит воплощение в характере речи.

Современная риторика изучает все виды общественно-речевого взаимодействия. Недостаточно определять риторику как науку только об ораторском искусстве, с которого она начиналась в античном полисе. Уже русская классическая риторика предполагала обращение к письменной речи, философской и научной литературе, а современная риторика вмещает также риторику разговорно-бытовой речи и риторику средств массовой информации.

Современная культура речи как область теоретической и прикладной русистики должна включить все составляющие компоненты общественно-речевого акта коммуникации, куда входят:

а) **культура организации общественной речи** – то, что в общей филологии названо «внешними правилами словесности» (кто, кому, в каком месте, сколько времени, по каким каналам коммуникации, о какой теме и т. д. будет говорить или писать);

б) **культура общественной мысли**, или состава идей, которые выражаются в речевой практике и утверждаются в сознании общества. Именно культура мысли и ее воспитание создают атмосферу общественного «единомыслия» и благоденствия. Науки о речи при решении теоретических и

педагогических задач требуют: 1) обращения к нравственной философии, говорящей о непреложности нравственного закона; 2) обучения культуре аргументации и использования различных приемов развития и распространения мысли;

в) **культура слова (выбор лексики)**, ибо мысль воплощается в слове (понимаемом как речь, словесная способность человека), а слово есть мысль воплощенная. Богатство и выразительность, красота словесного выражения либо наличествуют, либо их нет в создаваемых нами текстах, и странно, что о «красоте как стиле жизни» часто говорят только глянецовые журналы, будто эта категория не может быть соотносима с современными формами «красноречия»;

г) **культура синтаксического развертывания речи**, предполагающая искусство сопряжения и распространения слов в предложении, фразе, периоде, целом тексте. В ней всегда сталкивались две тенденции: простоты (краткости, «суровости», прозрачности) и усложненности (распространенности, услаждающей широты, изящной затемненности стиля, когда требуются интеллектуальное усилие и подготовка для того, чтобы воспринять текст);

д) **культура произношения**, о значимости которой сказал в свое время Демосфен: в речи «главное – произношение, произношение и еще раз произношение», правда, произношение (*pronuntiatio*) включало в себя не только «глас», но и «действие», то есть телодвижение. В культуре произношения требуется обратить внимание на стиль произношения, создаваемый делением речи на такты, паузацией, интонационной выразительностью, дикционной ясностью, тембровым богатством голоса, звучностью, ритмом и темпом (ср.: «пулеметность» речи у иных наших телеведущих).

Итак, **качество общественно-речевых коммуникаций** (именно оно есть предмет филологии как искусства) есть отражение: 1) **идей**, характеризующих современное бытие (изобретение мыслей-идей – главный предмет риторической практики); 2) **эмоций**, ибо эмоциональная атмосфера в обществе является следствием эмоций, рожденных речью, и управление ими – особый, слабо разработанный раздел риторики как науки и практики общения; 3) **воли** (очевидно, что общественная воля как совокупный настрой на будущее преобразования рождается из атмосферы, в которой осуществляется наша речевая деятельность); 4) **культур** как совокупности нравственных, социальных, коммуникативно-речевых и даже материальных ценностей, которые общество призвано сохранять и творчески развивать в условиях нового информационного пространства.

Литература

1. Аннушкин В.И. Основы русской филологии: курс лекций. 7-е изд., М.: ФЛИНТА, 2024. – 128 с.
2. Аннушкин В.И. Русская словесность: история и современность. 3-е изд., стер., М.: ФЛИНТА, 2024. – 188 с.
3. Головин Б. Н. Основы культуры речи. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1988. 320 с.
4. Рождественский Ю.В., Блинов А.В. Введение в языкознание. Учебное пособие для студ. филол. фак. вузов. – М.: Издательский дом «Академия», 2005. – 336 с.
5. Русский язык. Энциклопедия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Главный редактор Ю.Н. Караулов. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Издательский дом «Дрофа», 1997. – 704 с.
6. Словарь Академии Российской: В 6 т. СПб.: При Императорской Академии наук, 1789–1794, Т. V.